

LA'LI BADAXSHON VA UNING XUSUSIYATLARI

Farid Ahmadiy

O'zbekiston respublikasi Oliy va O'rta
Maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Afg'oniston
fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7571385>

Annotatsiya : ushbu maqolada Afg'onistonning Badaxshon nomli viloyatidagi dunyoga mashhur bo'lgan qimmatbaho la'li haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: sang, kompozitsiyalar, kolleksiya, Dehxuda, panjara, pushti (piyoz), sapfirga, oktaedral...

Mazkur maqolada Sang Lal va uning xususiyatlari bilan bog'liq barcha ma'lumotlar to'liq ko'rib chiqildi. La'lning xossalari, tanib olish va baho berish usuli, uning konlari va konlarini bilish (ayniqsa, Badaxshonning La'l), tarkibiga kiruvchi birikmalar, qimmatli namunalari, qadim zamonlar bilan aloqasi, birinchi marvaridni kuzatish va uning maydoni. uning kashfiyoti, shuningdek, ushbu qimmatbaho toshning joylashuvi va Fors tili va adabiyotida Qimmatbaholigi bu maqoladagi muhokama qiladigan materiallardir.

1. Sang La'l nima?
2. La'lning turli xil ranglari
3. Lal va Yoqut tilining farqi nimada?
4. Ilmiy sharh va kompozitsiyalar
5. Sang Lal, Badaxshon, Afg'oniston
6. Lalning organizm uchun xossalari
7. Qadimgi manbalar va e'tiqodlarda La'lning xossalari
8. Asl loy toshini tashxislash
9. Eron va dunyodagi eng muhim konlar
10. Sang Lalning bozordagi narxi holati
11. Nosir Xisrov va Lal Badaxshon
12. Fors adabiyotida tutgan o'rni

-qimmatbaho tosh belgisi Lal va u haqida hamma narsa + Lalning xususiyatlari + Badaxshon Lal toshining to'liq ko'rinishi Sang Lal nima?

Bozorda shpinel va granat bir xil tosh hisoblanadi, chunki shpinel va granatani farqlash juda qiyin. Umuman olganda, La'lni yuqori sifatli granat turi deb hisoblash mumkin, bu ayni paytda juda kam uchraydi. Barcha qimmatbaho toshlar bo'yicha mutaxassislar ushbu marvaridni qidirmoqdalar va u qizil yoqut va uzuk kabi taniqli bo'lmasa-da , uning ishqibozlari bor va aytish mumkinki, qimmatbaho va qimmatbaho tosh savdogarlari va kolleksiyachilari doimo

izlaydilar. To'plamingizda qimmatbaho tosh bo'lsin . Ammo Lal toshining qanday xususiyatlari uni juda mashhur va sevimli qildi.

Lal garnet-ring va u haqida hamma narsa + Lal xususiyatlari + Badaxshon Lal tosh to'liq ko'rib chiqish

Uning turli xil turlari turli xil tijorat va ilmiy nomlarga ega va bu farq ushbu toifadagi toshlarning ranglari va turlarining xilma-xilligi bilan bog'liq. Dehxuda madaniyatida eski manbalarda aytilishicha: u yorqin qizil rangga ega bo'lgan yupqa tosh bo'lib, yoqutdan yumshoqroq va yumshoqroqdir. Ilgari bu marvarid aniqlanmagan, shu sababdan ham tarixiy kitob va bitiklarda kamroq tilga olingan, keyin esa Badaxshonning La'l tog'idan topilgan. Ozarbayjonga boradigan yo'lda shaxta ham bor, lekin Lal toshi pishmagan va yorqin ko'karishlar bilan quyuc rangga ega, shuning uchun bu hududda Lal toshining narxi unchalik qimmat emas. Aslida shpinel tosh bo'lgan bu marvarid magniy aluminatidan qilingan va uning qizil rangi marvarid tarkibida xrom va temir borligi bilan bog'liq. Ushbu marvaridning qattiqligi Mohs shkalasi bo'yicha 8 (olmos 10 va yoqut) 9) va u kub kristalli panjaraga ega va olmosga o'xshaydi.

U turli xil ranglarga ega, qizil va sariq va ko'pincha yashil va binafsha rangga ega va eng yaxshi nav - Badaxshon Qizil Lal. Ushbu marvaridning rangi och pushti (piyoz) yoki granat qizillariga qarab o'chganligi sababli, Lal Red toshining narxi ham pasayadi. Ushbu marvarid kobalt ko'k deb nomlanuvchi sarimsoq ko'k shaklida ham mavjud. Shuningdek, ushbu qimmatbaho marvaridning boshqa ranglari binafsha, pushti (piyoz), yashil-ko'k, kumush, qizil, bronza va to'q sariqdir. Bundan tashqari, Tailand va Avstraliyada qora marvarid namunasi mavjud.

122 Sang Lalning katta siri nimada? Bu savolga javob shundaki, bu marvarid turli so'rovlarda yoqut va sapfirga nisbatan kichik qiymatga ega emas va ularga tengdir . Farqi shundaki, yoqut bu marvariddan bir oz qattiqroq (8 Lal qattiqligiga nisbatan yoqutning qattiqligi 9 ga teng) va bu marvarid yoqutga nisbatan kamroq dog'larga ega va ko'proq issiqlik va yorqinlikka ega.

Bu marvarid kamdan-kam isitiladi yoki davolanadi; Shu tarzda, uning rangi yoki shaffofligini yaxshilash uchun bir nechta taniqli va samarali takomillashtirish usullari mavjud. Bugungi kunda deyarli har bir arzon yoqut turli yo'llar bilan yaxshilangan deb aytish mumkin. Albatta, bu jihat ham muhimdir, chunki bu marvarid bitta sinishi va qizil yoqut ikki marta sinishi bo'lganligi sababli, qizil yoqutdagi asosiy rang qizil rangning ko'p turlarida uchraydigan qizil ranglardan ko'ra toza, yaxshiroq va kuchliroq ko'rinadi.

Lal tosh, olmos marvarididan farqli o'laroq, hech qanday yoriqsiz va oktaedral kristallar shaklida hosil bo'ladi, bu turdagi sochilishi tufayli u yorqin olov rangga ega va rang miqdori uning monorefringenligi bilan bog'liq, Qimmatbaho va qimmatbaho toshlarning aksariyati ikki sinuvchan bo'lib, ular juda ko'p va ular orasida faqat Lal tosh, olmos, marvarid va granat uzuklari bunday xususiyatga ega, hatto yoqut uzuk va yoqut uzuklarda ham bunday xususiyat yo'q.

Afg'onistondagi Lal Badaxshon toshi haqida shuni aytish kerakki, Afg'onistonning shimoli-sharqiy mintaqasidagi Badaxshon viloyati Lal Badaxshon, lapis lazuli tufayli butun dunyoda juda mashhur bo'lgan ushbu mamlakatning eng yaxshi, eng yashil va eng boy viloyatlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda ushbu marvarid dunyoning ko'plab mintaqalarida joylashgan bo'lib, ulardan Lal Badaxshon, Afg'oniston, Birma va Tanzaniya eng mashhurlaridir. Har bir geografik nuqtaning joylashuviga ko'ra, o'sha hududdan olingan marvarid turli xil jismoniy va tashqi ko'rinish xususiyatlarini o'z ichiga oladi, ammo Lal toshining xususiyatlari uning barcha turlarida juda ko'p o'xshashliklarga ega. Ammo Lal toshining eng muhim xususiyatlari qanday? Bu marvaridlar rang-barangligi tufayli turli xil shifobaxsh xususiyatlarga ega. Rang terapiyasiga kelsak, Lalning xususiyatlarini toshlar va ularning turlari orqali ifodalaymiz.

Lal toshining eng muhim xususiyati shundaki, u tiklanish davrida tanaga yordam berishi va kasallik yoki charchoqni engishga yordam beradi. Qadimgi Eron kitoblarida Lal marjoni ko'krak va yurak og'rig'idan himoya qilishi haqida ham aytilgan. Tensukh Namehda bu marvariddan foydalanishning maxsus usuli taklif qilingan, bu esa yuzning sarg'ishligini yo'q qiladi. Lalning boshqa xususiyatlari quyida keltirilgan:

- * O'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi
- * Bosh og'rig'ini engillashtiradigan vosita
- * Jinsiy zaiflikni davolash
- * Yurak kasalliklari uchun foydali bo'lib, qonni tozalash va qon bosimida samarali rol o'ynaydi
- * Tomirlarda qon ivishini oldini oladi
- * Virusli va yuqumli va xavfli kasalliklarning oldini oladi
- * Hayz davrining buzilishini davolash va yaxshilash va saraton kasalligini davolash Lal toshining xususiyatlaridan biridir
- * U jonlantiradi va quvvatlantiradi va jasoratni oshiradi.

Ilgari ular granat bo'yinbog'iga juda o'xshash bo'lgan Lal bo'yinbog'i kechalari qo'rquvni yo'q qilishni yoki ko'zlarga qo'yish ko'zlarni porlaydi va

ko'rishni yaxshilaydi, deb ishonishgan. Ilgari bu marvarid sayohatchilar uchun joziba sifatida ishlatilgan. Bu marvarid yanvar oyining tug'ilgan toshidir. Bu tosh sayohatchilar yo'lda duch kelishi mumkin bo'lgan har qanday ofat va hodisalardan himoya qiluvchi marvariddir. Ilgari ular Lalning xususiyatlaridan biri shundaki, u bilan 20 dona Lal toshini olib yurgan odam moxov, moxov, epilepsiya, sanchig' kabi halokatli hodisalardan omon qoladi, deb ishonishgan.

Mamlakatdagi qo'riqxonalarini bilan eng ko'zga ko'ringan joylardan Babanazar Takab, Ozarbayjonning Rafsanjon shahridagi Gebri tog'i, Kermandagi Bag' Borj, Xuroson, Hamedon va boshqa turli hududlarni qayd etishimiz mumkin. Boshqacha qilib aytganda, agar qidiruv va qazib olish ishlarini to'g'ri boshqarish amalga oshirilsa, bu mamlakatda bandlik va yuqori rentabellikni keltirib chiqarishi mumkin. Afg'oniston mamlakatida Afg'onistonning Lal Badaxshoni nomi bilan mashhur bo'lgan va o'tgan yillardan beri mashhur bo'lgan yoqut koni Badaxshon viloyatining Ishkashim tumani G'aron tumanida joylashgan. Afg'onistonning Badaxshon shahridagi Lal toshi granat turlaridan biridir. O'tgan yillarda Badaxshon viloyati konining toshlari bolg'a bilan qazib olingan bo'lsa, bugungi kunda bu kondan rasmiy va norasmiy foydalanilmoqda va foydalanilmoqda.

Xulosa qilib aytganda "Lal Badaxshon" bir tomondan Nosir Xosrovning surgun hududiga, ikkinchi tomondan esa mashhur Lal Badaxshon durdonasiga ishora qilsa-da, aslida bu uning har bir inson va inson qadr-qimmatini haqidagi o'z tushunchasiga ishora qiladi. tabiat va nihoyat inson hayoti muhim bo'lgan mavzu. Undan nega Yamyon vodiysidek chekka hududda yashashini so'rashganda, u Badaxshon toshini ifloslangan shaxtaga qo'ygani uchun yoki eshikni shilimshiq va yoqimsiz qobiqdan kesib o'tgani uchun hech kim kesmaydi, deb javob beradi. topilgan, u past va qadrsiz hisoblanmaydi va aslida Lal va har bir marvaridning xususiyatlari uning aslidan emas. Boshqacha aytganda, insonning muhiti yoki kelib chiqishi uning ichki qadr-qimmatini va mohiyatini belgilamaydi. Shu nuqtai nazardan, Sang Lal Badaxshon ham inson tabiatida nima yaxshi, nima abadiy, ya'ni ruh va ruhni belgilaydi.

Shoirlar har doim toshlarni, ularning xususiyatlarini bilib, she'rlarini tahrir qilish uchun ulardan foydalanishga harakat qilganlar. Shoirlardan Nizomiy o'z she'rlarida "Sang lal" so'zini 186 marta qo'llagan.

Nizomiy: U ko'pincha bu marvaridni haqiqiy ma'nosida ishlatadi yoki uni quyosh, lablar, ko'zlar, tana, ko'z yoshlar va yuzga qiyoslaydi. Nizomiy o'z she'rining ushbu baytida mashaqqatli va mashaqqatli mehnatni shu toshning hosil bo'lishining og'ir va shiddatli bosqichlariga qiyoslaydi.

Kim o'rganmagan bo'lsa, un va suvdan, shilimshiq toshdan ham sharmandaroqdir

Hofiz: Qadimda bu marvarid jigar qonida uzoq qolsa, rangi yaxshilanadi, yana shirali va tetik bo'ladi, deb ishonishgan. Bu haqda Hofiz shunday dedi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://anis.uz>
2. <https://bolot.com>

